

УДИВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ЭМОЦИЙ

ГАДОЕВА БИБИМАРЯМ

D PhD Бохтарского Государственного Университета имени Носири Хусрава,
факультета иностранного языка, по специальности английский язык, города Бохтар,
Таджикистан.

Аннотация. Автор отмечает, что Декарт признавал пользу удивления с точки зрения активизации мышления: «Об удивлении в частности можно сказать, что оно полезно, заставляя нас замечать и хранить в нашей памяти то, на что мы раньше не обращали внимания.

Исследователей так же часто интересует вопрос о положительной или отрицательной окрашенности удивления.

Ключевые слова: удивление эмоцией, характеристиками, мимолетное состояние, полезные функции, чистом виде, впрочем, полагаем.

Удивление имеет некоторые черты эмоции, но это не эмоция в полном смысле этого слова. В отличие от других эмоций, удивление - всегда мимолетное состояние. Удивление не является эмоцией, но выражает радость или печаль. Оно не обладает характеристиками других эмоций, однако выполняет некоторые весьма полезные функции. Удивление - это не эмоция в чистом виде, а когнитивное состояние. Люди могут удивляться, оставаясь эмоционально нейтральными по отношению к ситуации.

На наш взгляд, однако, трудно представить себе некое "нейтральное" удивление, и эмоциональный компонент этого "когнитивного состояния" весьма сильный, так что есть все основания считать удивление эмоцией, как это, впрочем, и делают большинство исследователей.

Решение вопроса об эмоциональной природе удивления способствует уточнению специфики функции этой эмоции. Например, Изард определяет эту функцию так: функция удивления - очистить нервную систему от предыдущей деятельности в связи с изменившейся ситуацией.

Plutchik подтверждает эту мысль: «Surprise or startle (at higher intensity) may be thought of further activity, during which bodily arousal increases and ail movements are held in check until the situation is in some way evaluated».

Следует отметить, что Декарт признавал пользу удивления с точки зрения активизации мышления: «Об удивлении в частности можно сказать, что оно полезно, заставляя нас замечать и хранить в нашей памяти то, на что мы раньше не обращали внимания.

Исследователей так же часто интересует вопрос о положительной или отрицательной окрашенности удивления.

В.И. Шаховский в монографии «Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка» (1987) утверждает, что «все эмоции имеют свое противопоставление (т.е. образуют пары по типу оценочного знака)».

Izard определяет удивление так: «Большинство людей оценивают удивление положительным образом. Если человека попросить припомнить случай, когда он испытывал удивление, он обычно расскажет о ситуации радостной и приятной».

Мы полагаем, что удивление, рассматриваемое само по себе, представляет собой когнитивное состояние, имеющее некоторое отношение к неожиданности, достаточно независимой от валентности.

Нам кажется некорректным ставить вопрос об отрицательности или положительности удивления и кажется логичным следующий вывод: «Если человек относительно часто испытывал приятное удивление, он придет к его положительной оценке, будет считать

удивление приятным чувством, хотя в стого смысле оно не является ни положительным, ни отрицательным».

Определив психологический аспект интересующей нас проблемы, необходимо также выявить ее культурологический аспект. По этому поводу имеется ряд работ, в первую очередь это книга А. Вежбицкой «Язык. Культура».

Познание». (1996), затем работы американских психологов [Izard, 1992; Turner and Ortony, 1996; Mesquita и Frijda, 1992; Oatley, 1996 и др.], см. также статьи [А.В. Онкович, 1994; Т.Ф. Плехановой, 1994; В.М. Степановой, 1994; Т.В. Фоминой, 1994 и др.] опубликованные в сборнике «Национально-культурный компонент в тексте и в языке» (1994), и много других работ, посвященных данной проблематике.

Аналогичные результаты дало исследование, проведенное психологами Mesquita и Frijda, эксперимент был следующего рода: не имеющие смысла предложения произносились с разными эмоциональными интенциями (радость, злость, страх, грусть, удивление), узнавание составило 85 %, но часто не разграничивались четко между собой страх, счастье, и удивление.

Однако, еще Дарвин отмечал близость удивления и страха (ужаса): «Внимание, внезапно привлеченное и пристально направленное на предмет, постепенно переходит в удивление, удивление переходит изумлен и е, а оно, в свою очередь, - в изумленное оцепенение. Это душевное состояние весьма родственно ужасу».

Но не только отсутствие четких границ представляет трудность в изучении межкультурного сходства в эмоциях, подтверждением чего являются исследования [Izard, Oatley и др.]. Mesquita и Frijda делают следующий вывод: «The major conclusion of our review is that global statements about cross-cultural universality of emotion, or about their cultural determination, are inappropriate».

Таким образом, можно утверждать, что в разных культурах существует примерно одинаковый набор эмоций, что подтверждается исследованиями американских психологов. По мнению В.И. Шаховского, «человек является активным отражающим субъектом, его язык - средством отражения, а эмоции человека - формой отражения оценочного отношения человека к миру, т.е. формой его семантической интерпретации. С этой точки зрения, эмоции являются ведущим компонентом так называемого человеческого фактора в языке».

Проблема «эмоции в языке» чаще всего рассматривается в лексикологии. Помимо исследования В.И. Шаховского, это работы В.Н. Гридина, И.Н. Худякова, М.К. Шаковой, З.Е. Фоминой, Л.Г. Бабенко, О.Ф. Шматиной и др. Изучение «эмоций в языке» лингвистами связано и с проблемой отражения в языке национального сознания, культуры, традиций народа, работы А. Вежбицкой, Ю.С. Степанова, Ю.Д. Апресяна и др.

По определению психологов есть 7 базовых эмоций: **злость, отвращение, страх, удивление, интерес, радость, печаль.**

Психолог К. Изард в работе «Психология эмоций» выделил следующие эмоции и чувства:

Эмоция злости

Чувства: гнев, возмущение, ненависть, обида, сердитость, досада, раздражение, мстительность, оскорбленность, воинственность, бунтарство, сопротивление, зависть, надменность, неповиновение.

Эмоция отвращения

Чувства: подавленность, уязвленность, подозрительность, циничность, настороженность, озабоченность, тревожность.

Эмоция страха

Чувства: нервозность, трепет, беспокойность, испуг, тревога, волнение, стресс, боязнь, ужас, ощущение угрозы, ошеломленность, опустошенность, беспомощность, слабость, ранимость, угрюмость, серьезность, подавленность, разочарование, боль, отсталость, застенчивость, покинутость, болезненность, нелюдимость, удрученность, усталость, глупость,

апатия, самодовольство, скука, истощение, расстройство, упадок сил, сварливость, нетерпеливость, вспыльчивость, тоска, хандра.

Эмоция удивления

Чувства: шок, поражение, ошеломление, изумление, потрясение, впечатлительность, сильное желание, энтузиазм, взволнованность, возбужденность, страсть, помешательство, эйфория, восприимчивость, прощение.

Эмоция интереса

Чувства: оживленность, живость, спокойствие, удовлетворенность, облегчение, мирность, расслабленность, довольство, комфорт, сдержанность, восприимчивость, прощение, любовь, безмятежность, расположение, обожание, восхищение, благоговение, привязанность, безопасность, уважение, дружелюбие, симпатия, сочувствие, нежность, великодушные.

Эмоция радости

Чувства: блаженство, забавность, восхищение, триумф, удачливость, удовольствие, безобидность, мечтательность, очарование, оценность по достоинству, признательность, надежда, заинтересованность, увлеченность.

Эмоция печали

Чувства: горе, угнетенность, мрачность, отчаяние, депрессия.

Эмоцией называется относительно кратковременное переживание: радость, гнев, страх; чувством – более устойчивое отношение: любовь, ненависть, уважение и т.п.

По мнению психологов, «чувства и эмоции отражают наше отношение к какому-либо событию или человеку, причем эмоции отличаются от чувств тем, что чувства - больше продукт мышления, переживания, накопленного опыта и т.д.», - делает вывод К. Изард.

К общенациональным эмоциям или чувствам психологи относят следующие: жалость, зависть, любовь, тщеславие и другие. К каждой базовой эмоции относятся те или другие общенациональные. С базовыми эмоциями они связаны общим семантическим признаком.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Изард, К.Е. Эмоции человека/К.Е. Изард/Пер. С англ. - М.: Прогресс, 1980. - С.440.
2. Апресян, Ю.Д. Лексическая семантика: (Синонимические средства языка)/Ю.Д. Апресян. - М.: Наука. 1974. - 336 с.
3. Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание/А. Вежбицкая: Пер. с англ. Отв. ред. М.А. Кронгауз, вступ.ст. Е.В.Падучевой. - М.: Русские словари, 1996. - 416 с.
4. Шаховский, В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка/В.И.Шаховский. - Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1987. - 192 с.
5. Turner, T.J.; Ortony, A. Basic emotions: Can Conflicting Criteria Converge? // in.: Psychological review. Vol.99, n.3, July 1992. pp.566. - 571.
6. Арутюнова, Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт/Н.Д. Арутюнова. - М.: Наука. 1988. - 341 с.
7. Брудный, А.А. Семантика языка и психология человека/А.А. Брудный. - Фрунзе, 1972. - С.326.
8. Ожегов, С.И. Словарь русского языка/С.И. Ожегов: Ок. 57 000 слов. - Екатеринбург, "Урал-Советы"("Весть"), 1994.
9. Васильев, Л.М. Значение в его отношении к системе языка/Л.М. Васильев. Учеб. пос. - Уфа: Изд-во Башк.ун-та, 1985. - С.64.
10. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества/М.М. Бахтин. - М.: Искусство, 1986.
11. Darry, J. Выражение эмоций у человека и животных/И. Дарвин// Сочинения. - М., 1953. Т.5. - С.865-885.
12. Симонов, П.В. Что такое эмоция?/П.В. Симонов. - М., Наука, 1996.
13. Longman Dictionary of Contemporary English. Third edition. Longman Group Ltd., 1995.
14. Бабенко, Л.Г. Обозначение эмоций в языке и речи: (Пособие по спецкурсу)/Л.Г. Бабенко. - Свердловск: Урал. ун-т, 1986. - 100 с.
15. Гак, В.Г. Сопоставительная лексикология. (На материале французского и русского языков)/В.Г. Гак.- М.: Межд. Отнош., 1977. - 264 с.
16. Kempson, Ruth M. Semantic theory. London, New York etc.; Cambridge University Press, 1979. - 261 p.
17. Анохин, П.К. Эмоции//Психология эмоций/П.К. Анохин. - М., 1984. - С. 172-178.